

SOCIAL SCIENCES

ON THE NEED FOR A NEW COMMUNICATION MODEL

Alexander Karakachanov

PhD of Philosophy

*The University of Library Studies and
Information Technologies (SULSIT)*

О НЕОБХОДИМОСТИ НОВОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ МОДЕЛИ

Александр Каракачанов

Доктор философии

*Университет библиотекзнания и
информационных технологий (УниБИТ)*

Abstract

The proposed article critically examines the most influential communication models in order to prepare arguments in favor of a new model of human communication. For this purpose, an analysis is conducted and definitions of the concepts of "information" and "communication" are derived. In conclusion, the most important shortcomings of the communication models under consideration are formulated, which manifest themselves in them to varying degrees and are little dependent on which of the two paradigms, "mechanistic" or "activity-based", they can be attributed to.

Аннотация

Предлагаемая статья критически рассматривает наиболее влиятельные коммуникативные модели, чтобы подготовить аргументы в пользу новой модели человеческой коммуникации. Для этого проводится анализ и выводятся определения понятий «информация» и «коммуникация». В заключение сформулированы важнейшие недостатки рассматриваемых моделей общения, которые проявляются в них в той или иной степени и мало зависимы от того, к какой из двух парадигм, «механистической» или «деятельностной» можно их отнести.

Keywords: information, communication, communication model

Ключевые слова: информация, коммуникация, коммуникативная модель

Вопрос о природе «человеческого общения» может показаться на первый взгляд простым. Тривиальный ответ, который в той или иной форме мы чаще всего можем встретить в литературе, звучит так: «обмен информацией как минимум между двумя субъектами», где «субъект» обычно означает «человек». Но из приведенного определения возникает ряд вопросов, первый из которых – что мы понимаем под «информацией»?

Информация

Существует множество областей науки (кибернетика, информатика, теория связи и т. д.), а еще больше инженерных и производственных областей, где понятие «информация» также занимает центральное место. В науке продолжают споры о его содержании. В то же время повседневная практика требует наличия международных стандартов, которым должны соответствовать государственные учреждения и производственная сфера. Это обязательно приводит к введению таких стандартов, как ISO/IEC 10746-2:1996, согласно которому информация – это «знания об объектах, фактах, идеях и т.п., которыми люди могут обмениваться в рамках общего дискурса» (ISO / IEC 10746-2: 1996). Однако отождествление понятия «информация» с понятием «знание» в контексте «общего дискурса» делает бессмысленным существование первого, что

для информатики как науки катастрофично, поскольку лишает ее основной категории своей концептуальной системы, а для «идей» и «знаний» не предложена методология их количественного измерения. Отдельно, согласно этому определению, информация – это то, что присуще только мыслящим и сознательным субъектам и не может быть применено к кибернетическим системам.

Напомним, что теория информации зародилась как раздел прикладной математики, в ходе разработки последней различных средств описания процессов в электротехнике, таких как передача данных и их измерение. В основе его разработки лежат разработки Клода Шеннона (Shannon 1948) и Ральфа Хартли (Hartley 1928) в начале XX века. В цитируемой работе, ставшей классической, Шеннон предлагает практическое решение поставленных вопросов, используя метод измерения энтропии, исходящий из термодинамики (Больцмана). Информация в этом случае рассматривается как обратная энтропия, а ее количество связано с неравномерностью распределения возможных состояний объекта. Для того чтобы их было легче измерить, особенно если речь идет о передаче сигналов в электротехнике, последние преобразуют из аналоговых в дискретные (цифровые). В этой ситуации минимальное количество возможных состояний

дискретного сигнала сокращается до двух. Последнее легко формализуется в двоичной системе счисления – кодирование единицей или нулем указывает на два возможных состояния. Получение сигнала о том, что какое-либо событие произошло, снижает неопределенность ожидаемого события до нуля и, таким образом, предоставляет полную информацию о произошедшем минимальном изменении. Это обозначается термином «двоичная единица» (бит), который обозначает наименьшее возможное количество информации. Естественно, что при работе с объектами, которые требуют кодирования больших объемов измерений в многобитовых массивах, часто неопределенность не удается свести к минимуму, и это порождает популярные определения информации, такие как «то, что устраняет неопределенность» (Эшби 1959: 254).

Важно отметить, что основоположники теории информации (в ее математической версии) не претендуют на то, что она представляет собой комплексную объяснительную схему коммуникативных процессов, в том числе социальных. Сам К. Шеннон отмечает, что основы теории информации специфичны для узкой научной области и не обязательно «оказываются плодотворными в психологии, экономике и других социальных науках» (Шеннон 1963: 667-668).

Точно так же известный русский математик Колмогоров, предлагающий алгоритмическую модель измерения информации как меру вероятности и сложности выбора, считает, что ее не следует сводить к количественным характеристикам, особенно когда речь идет о человеческих повествованиях в форме художественных текстов (Колмогоров 1991: 24-29).

К сожалению, эти предостережения часто игнорируются исследователями других областей науки, которые испытывают соблазн использовать инженерно-математический подход к информации непосредственно в своих науках, одновременно придавая ей тот же ранг фундаментальной категории. Особенно сильно эта «мода» повлияла на философские круги, что привело к тому, что во второй половине XX века на первый план вышли два подхода к трактовке категории «информация». Один – атрибутивный, выводящий понятие информации на фундаментальный уровень, а другой – функциональный, ограничивающий ее более узкими рамками.

Сторонники атрибутивного подхода рассматривают информацию как нечто объективно существующее в каждом материальном теле, для некоторых она является даже атрибутом материи, т.е. фундаментальная характеристика, такая как движение и протяженность. Физическое выражение этой фундаментальной характеристики представители атрибутивного подхода обычно видят в «упорядоченности» отдельных составляющих вещи. Количество информации зависит и от характера этого расположения, поскольку это «объективное свойство реальности, проявляющееся в неоднородности (асимметрии) распределения материи и энергии в пространстве, в неравномерности течения всех процессов» (Колин 2010: 82).

На первый взгляд кажется логичным сказать, что математическое описание прямой требует более простого уравнения, чем кривой, и поэтому последняя «несет» больше информации. Но эти геометрические понятия — абстракции, плод человеческого разума! В реальном мире тот факт, что структура объекта в некотором отношении кажется проще, чем структура другого объекта, не означает, что первый несет меньше информации. Это все равно, что сказать, что количество материи в человеке, рассматриваемом в одном отношении, например, как в общественном существе, больше, чем в животном виде! Также «простая» на первый взгляд атомная кристаллическая решетка некоторых веществ не может сравниться с пространственной сложностью молекулы ДНК. Но если остановиться на электрохимических свойствах первых, то мы столкнемся с не меньшей сложностью! Последователи атрибутивного подхода, вероятно, будут отстаивать, что мы должны рассматривать объекты на одном и том же уровне, а на этих уровнях они несут «разные» объемы информации. Но тогда следующий вопрос: «А кто выбирает уровень?». Очевидно, это мыслящий субъект! А это значит, что мы не можем говорить об объективном существовании большего и меньшего количества информации в данном объекте, поскольку это зависит от того, под каким углом он рассматривается человеком. И последнее однозначно указывает нам на то, что информация – это нечто, непосредственно связанное с предметом, а не объективное и самостоятельно существующее вне его!

Другое принципиальное возражение против атрибутивного подхода состоит в том, что он практически приравнивает информацию к категории «структура» и ставит, по крайней мере, вопрос: почему для одного и того же явления необходимы два понятия? Чтобы ответить на этот вопрос, сторонники атрибутивного подхода предлагают решение, утверждая, что, в отличие от структуры, информация может передаваться от объекта к объекту. Это происходит, когда объекты взаимодействуют напрямую или через посредников, когда информация «запечатлевается» с одного объекта на другой. Причина этой примитивной схемы в стиле вульгарного материализма XIX века (Бюхнер, Фохт) лежит, однако, несколько глубже. Фактически это аналогично тому, как французские материалисты решали в свое время проблему возникновения сознания в человеке. Столкнувшись с альтернативой признать, что, согласно догматам церкви, дух (сознание) есть дело Божие, не имеющее связи с веществом и природой, они выбирают путь изобретения этой связи. Они сделали это, обобщив свойство «ощущения», на котором тогда считалось построенным сознание, заявив, что ощущение является «универсальным свойством материи» (Diderot, t. II, p. 116).

Это «прием», в несколько «утонченном» виде, применялся и Лениным (Ленин В. 1968: 91), который с позиций диалектического материализма ввел категорию «отражение», практически возведённую в атрибут материи или «свойство, существенно связанное с ощущением, свойство отражать». Этот тезис впоследствии был развит в целостную «теорию

отражения» многими последователями, одним из которых был Тодор Павлов (Павлов 1947).

Несмотря на определенную положительную роль этих взглядов в исторической борьбе материализма с религиозным догматизмом, но с начала XX века это положение стало играть все более отрицательную роль. Оно стимулировало рассмотрение сознания не как процесса внутри мозга, а как результат отражения, причём «идеальных» сущностей. Это привело к поиску «отпечатков» и следов объективированных явлений сознания внутри и вне мозга. Сознание и его проявления стали столь же мифической сущностью, как эфир в физике XIX века, существование которого утверждалось, но которое постоянно ускользало от своей конкретной локализации.

В действительности, если смотреть шире, основная проблема атрибутивного подхода состоит в том, что он не может объяснить, каким образом знания или информация, которые он рассматривает как статические объекты или фундаментальные характеристики (признаки) этих объектов, существующих в природе, переходят от природы к человеку, от туда к другому человеку и обратно к природе. И очевидно, что основной причиной этого объяснительного бессилия является именно представление о знании и информации как о статическом объекте, а не как о процессе в субъекте. Обобщение этого «свойства» предметов до ранга атрибута только еще больше усложняет дело!

Также одной из психологических причин существования атрибутивного подхода к информации является то, что все, с чем сталкивается человек, все, с чем он сознательно или неосознанно соприкасается, по его мнению, «приносит» ему некоторую информацию. Но это чувство возникает не потому, что во внешнем мире существует сама по себе какая-то информация! Причина этого ощущения в том, что любой факт внешнего мира может запустить ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ в человеке лишь бы только он попал в фокус его внимания или превысило минимальный порог восприятия.

Другой основной подход – функциональный, частично избегает некоторых основных недостатков атрибутивного подхода, по крайней мере, не выдавая информацию в ранге «атрибута» и ограничивая ее самоорганизующимися системами, под которыми обычно понимают высшие биологические виды и прежде всего человека. Однако и здесь мы видим ошибочное представление о том, что информация — это отдельная сущность, которая в «чистом виде» является феноменом сознания, поскольку, как говорит Дубровский, «всякое явление сознания есть информация о чем-то» (Дубровский 1980: 130). Дубровский продолжает развитие этого тезиса, на основе чего декларирует существование «информационной причинности, одним из видов которой является ментальная причинность (когда именно «интенциональное содержание» проявляется как причина)» (Дубровский 2003: 110).

Польза этих утверждений для естествознания более чем минимальна, и это видно из позиции М. Сетрова, который еще полвека назад задал вопрос:

«Никто никогда не видел эту загадочную информацию ни в виде вещества, ни в виде как свойство... Везде мы встречаем только взаимодействие материальных субстанций, наделенных энергией, и нигде мы не находим того, что мы обычно называем информацией. Почему? Потому что его не существует в природе, как нет флогистона, эфира и т. д.» (Сетров 1975).

Функциональный подход действительно превращает информацию в своеобразный «флогистон» «перетекающий» от одной сущности к другой, как в теории информации Дубровского. Разочарование в последнем толкает некоторых исследователей к идеалистическим объяснениям в стиле Иленкова, определяющего его как «идеальную сущность», существующую вне человеческого сознания, но составляющую основу последнего (Ильенков 1979). Поэтому в онтологическом плане информацию нельзя рассматривать как статическую сущность, а только как процесс, а главным вопросом является его специфика и сфера проявления.

Ошибочность и, соответственно, бесплодность двух наиболее популярных методологических подходов (атрибутивного и функционального) к информации толкает частную науку к использованию инженерно-математического анализа оной, несмотря на предостережения некоторых его основателей (Шеннона) о его ограниченности. Типичным примером тому является Х. Куастлер, который как врач является одним из пионеров в изучении информационного содержания в биологических системах, определяет информацию как «запоминающийся выбор одного варианта из нескольких возможных и равных» (Quastler 1964). Но и здесь непонятно, что является информацией – сам процесс выбора или его сохраненные следы? И самое главное, разве невыбранные опции не являются информацией, а если нет, то почему? Тем более что в подавляющем числе случаев они запоминаются испытуемым и при определенных условиях выбор может переигран и соответственно изменен!

Основоположник кибернетики Н. Винер также не вносит особой ясности в вопрос определения информации, определяя ее как: «обозначение содержания, которое мы получили из внешнего мира в процессе приспособления себя, себя и наши чувства к нему». Но каково содержание этого «содержания», чем оно отличается у высших организмов от низших, относится ли оно к этим самым кибернетическим системам – все эти вопросы либо не имеют, либо имеют слишком неясный ответ. Однако Винер предлагает и другое «негативное» определение, основанное на принципе исключения, — «Информация — это информация, а не материя и не энергия» (Винер 1983: 55). Хотя первая часть этого определения и является тавтологической, она совершенно явно исключает сведение информации к материальному объекту или к энергии. Это очень важный шаг, поскольку из этого следует, что если мы исключаем возможность того, что Винер рассматривает информацию как некую нематериальную, духовную сущность, что маловероятно для позитивиста, то мы можем только предполагать, что

это некий процесс. Что это за процесс и где он происходит, это следующие, гораздо более трудные шаги на пути к истине по этому вопросу!

В результате критики вышеуказанных авторов, некоторые из которых считаются классиками по обсуждаемой теме, можно сделать несколько важных отрицательных выводов. Во-первых, согласившись с Н. Винером, мы скажем, что информация – это не энергия и не материя. Последнее включает в себя то, что это не какая-то отдельная материальная статичная вещь и тем более не идеальная сущность! Также информация не является атрибутом материи.

С положительной стороны остается то, что информация — это своего рода процесс. Этот процесс возможен только в самоорганизующихся системах, какими являются значительная часть живых организмов и отличительным признаком которых наличие минимальных психических актов в их жизнедеятельности. Добавив к вышеизложенным условиям и неоспоримое требование, чтобы каждый процесс имел начало и конец, тогда мы могли бы дать определение самому элементарному, назовем его «минимальным информационным актом» и минимальным информационным процессом.

Минимальный информационный акт (минимальный информационный процесс) – это такое минимальное по количественным и качественным параметрам воздействие на самоорганизующуюся систему, которое запускает в ней процесс отношения к этому воздействию.

Психологический момент, который затрудняет понимание этого определения, заключается в глубоко укоренившемся в повседневном сознании понимании того, что именно эти впечатления от органов чувств (будь то элементарные стимулы или сложные зрительные восприятия и вербальные повествования) являются информацией. Но на самом деле все эти предметные стимулы разной формы — всего лишь куча материи, если нет самоорганизующейся системы для их интерпретации!

Другими словами, информация – это процесс, происходящий внутри системы (подсистемы), который обусловлен внешним воздействием на эту систему (подсистему). Отсюда следует, что не всякое воздействие приводит к информационным процессам! Определенное воздействие может запустить информационный процесс в одной системе, тогда как в другой системе такое же воздействие может просто остаться незамеченным.

Здесь надо отметить, что компьютерная (кибернетическая) система с ее аппаратной и программной организацией также является «самоорганизующейся», но только в рамках физического обеспечения энергией и программным обеспечением, которым наделил ее создатель, т.е. человек. Таким образом, когда в компьютерную систему поступают сигналы, запускающие в ней процесс отношения к этим воздействиям (сигналам), то тогда можно говорить об информации и информационных процессах!

Коммуникация – определение и коммуникативные модели.

Уточнив понятие «информация», мы можем сделать следующий шаг к раскрытию сущности человеческой коммуникации. Начнем с того, что такое «коммуникация», и укажем на недостатки существующих моделей общения.

В начале 20 века термин «коммуникация» использовался преимущественно в социальных и гуманитарных науках. Но развитие технологий связи (телеграфа, телефона, радио) вызывает теоретический интерес к этому вопросу со стороны технических и точных наук. Это проявляется в целенаправленных разработках Клода Шеннона и Уоррена Уивера, а появление новой дисциплины «кибернетика», предметом которой, по мнению Н. Винера, является «контроль и коммуникация у животного и у человека» (Wiener 1948), окончательно делает эту тему приоритетной. Это подтверждается интересом к ней со стороны учебных заведений, к примеру в 1958 году в рамках Мичиганского государственного университета появился первый колледж связи.

До появления инженерно-математического подхода к коммуникации она определялась довольно расплывчато, хотя порой проявлялись и частичные эвристические догадки о ее сущности. Примером в этом отношении может служить Ч. Кули, который понимает коммуникацию как «механизм, посредством которого существуют и развиваются человеческие отношения — все символы разума вместе со средствами их передачи через пространство и их сохранения во времени. Она включает в себя выражение лица, позу и жесты, тон голоса, слова, письмо, печать, железные дороги, телеграфы, телефоны и все остальное, что может быть последним достижением в освоении пространства и времени. Все это вместе взятое, в сложности своего фактического сочетания, образует органическое целое, соответствующее органической целостности человеческого мышления» (Colley 1909: 61).

Эвристика определения Кули состоит в том, что он рассматривает коммуникацию, а также символы разума, как основу социальных отношений. К сожалению, развитие науки в то время, когда он жил (более века назад), не позволило этим идеям получить дальнейшее развитие, поскольку необходимый теоретический аппарат Культурно-исторической школы отсутствовал, а исследования в области нейрофизиологии находились в зачаточном состоянии. А с появлением инженерно-математических моделей коммуникации социально-символический подход надолго отошел на второй план.

Также у цитируемого автора, как и у ряда других, имеются большие разногласия по поводу объема понятия и подхода к нему, причем Кули является представителем «универсального (максимально широкого) подхода к определению коммуникации, которая является одним из нескольких других основных подходов – технического, биологического, социального и т. д. (Василик 2003: 11). Но традиция ограничивать область понятия «коммуникация» до социального круга явлений остается сильна. К этой традиции принадлежат Н.

Луман, определяющий ее как «некое конкретно-исторически продолжающееся, контекстно-зависимое событие», в котором происходит перераспределение знания и незнания (Назарчук 2009: 113-114), а также Л. Бакстер (Baxter 2004) и Силер (Sillars, Vangelisti 2006), для которых коммуникация является средства, с помощью которых люди строят и поддерживают свои отношения.

Традиция ограничивать понятие «коммуникация» обществом не выдерживает критики. Очевидно, что не только человек обладает качествами самоорганизующихся систем, что лежит в основе определения информации. Поэтому, продолжая эту логику, определим понятие «коммуникация» как **взаимодействие между самоорганизующимися системами, в результате которого в них возникают информационные процессы, основанные на сигнальной или знаковой организации этих систем.**

Приведенное выше определение коммуникации является широким и включает в себя человеческую коммуникацию, однако не раскрывает в полной мере ее специфику. О последнем речь в последующих публикациях автора.

Помимо четких определений своих основных категорий, каждая конкретная теория должна быть способна представить адекватную объяснительную модель изучаемых ею явлений. Поскольку теория коммуникации занимается выводом и исследованием общих принципов обмена информацией в различных системах, одной из ее основных задач является представление основных коммуникативных моделей, адекватно объясняющих происходящие информационные процессы.

С середины прошлого века и по настоящее время таких моделей появилось множество (Бориснёв 2003: 29-31), что приводит к трудностям их классификации. Но в целом большинство из них можно отнести к двум парадигматическим подходам (в смысле Т. Куна). Д. Гавра называет их «процессно-информационным» и «семиотическим» подходами (Гавра 2011), но более популярными являются «механистический» и «деятельностный» подходы.

Первый, механистический, или процессно-информационный (Гавра), составляет теоретическую основу линейных моделей общения, а деятельностный (семиотический по Д. Гавра) - основу нелинейных (немеханистических) моделей.

Коммуникационные модели, подпадающие под механистическую парадигму или «процессно-информационный» подход Гавра, понимают коммуникацию как односторонний процесс, который имеет четко разделенные стадии и может повторяться много раз, при этом получатель и источник могут периодически меняться местами. Классической в этом отношении является модель Гарольда Лассуэлла, опубликованная в 1948 году (Lasswell 1948: 117). Расположение и формулировка пяти основных элементов модели общения Лассуэлла показательны с точки зрения господствовавшей в этот период бихевиористской парадигмы, для которой социальное общение строится по принципу «сигнал-реакция». Эти элементы: кто? – что он говорит?

- кому? - на каком канале? – с каким эффектом? (Who says what to whom in which channel with what effect?).

По сути коммуникативная модель Лассуэлла является хорошей инструкцией по подготовке пропагандистского сообщения, в которой составитель должен очень четко понимать, от кого исходит сообщение, кто является «целевой группой», каким должен быть ожидаемый эффект и т. д. В ней нет ничего из того, что является основным требованием модели процесса – какие компоненты вступают в наблюдаемый процесс? Каковы закономерности этого процесса? Как различают разные варианты процесса и т.д.

Более строгий, научный подход выходит на сцену с появлением инженерно-математических моделей, которые в стиле этих наук упорядочивают дело, перечисляя основные предпосылки возникновения коммуникативного процесса в линейной коммуникативной модели:

- Наличие минимум двух участников;
- Коммуникация осуществляется по принципу «обратной связи»;
- Коммуникация основано на определенной знаковой системе;
- Соглашение о правилах кодирования и декодирования;
- Коммуникация возможно, если информационные потенциалы участников не совпадают.

Первой моделью, которая в значительной степени отвечает этим требованиям, является линейная модель коммуникации Клода Шеннона (Shannon 1948) и Уоррена Уивера (Weaver 1953). Эта модель получает свое развитие, особенно после появления кибернетики (Н. Винер), и в окончательном варианте состоит из шести элементов (блоков). Они расположены в линейном порядке: источник, кодер, сообщение, канал, декодер, получатель. В модель добавлены такие важные понятия, как: шум (энтропия), негэнтропия, обратная связь, избыточность информации. Хотя Кл. Шеннон подчеркивает, что эта модель не касается смысловой части общения, она уже давно играет важную суггестивную роль в общей теории коммуникации. И это не случайно! Подход к коммуникации как социальному феномену, основанный на его знаковой (символьной) основе из-за неразвитости теории не выдержал конкуренции технологического развития и стоящей за ним парадигмы. Сложность и точность математической модели могут соблазнить гуманиста, особенно когда за его спиной не стоит достаточно авторитетная теория.

Одним из недостатков линейной модели Шеннона-Уивера, который был замечен даже в годы ее наибольшей популярности, является то, что коммуникация до сих пор рассматривается как односторонний процесс. Попыткой решить эту проблему является модель Мелвина Дефлера, которая дополняет модель Шеннона-Уивера двусторонней обратной связью.

Однако приведенные выше улучшения кардинально ситуацию не меняют! Причина этого в том, что они никоим образом не устраняют основной не-

достаток линейных моделей, особенно когда пытаются моделировать человеческую коммуникацию. Этот недостаток состоит в том, что они, по сути, являются не моделями коммуникации, а моделями технического обеспечения передачи сигналов (стимулов), запускающих процесс коммуникацию. Сам процесс коммуникации остается вне модели!

Это видно из того, что если на двух концах цепи (источник и реципиент) поместить в одном корпусе двух человек, а в другом двух низших представителей животного мира, то модель Шеннона/Уоррена не сможет различать их никоим образом. Единственная разница, которую он может зарегистрировать, — это количество (измеряемое в битах) передаваемых сигналов. Причем общение низших видов животных, скорее всего, будет более насыщенным в единицу времени!

Особый интерес представляет последняя предпосылка требований к осуществлению коммуникативного процесса - необходимость несовпадения информационных потенциалов участников коммуникативного процесса для того, чтобы он состоялся. Оно проистекает от интерпретации информации как «кусков» неких сущностей, материальных или идеальных (в зависимости от философских позиций автора), которые можно переносить из одного места в другое. Это очень удобно с точки зрения количественной обработки информации и построенных на ней инженерно-математических моделей, но не раскрывает ее сути. Такая трактовка отражает лишь тот факт, что информационный процесс запускается материальными сигналами (стимулами), и они, несомненно, поддаются измерению.

Поэтому общее утверждение о «необходимости несовпадения информационных потенциалов» для осуществления коммуникации неверно! Из этого ложного утверждения следует, что если два человека обмениваются друг с другом фразами, повторяя каждую из них дословно, например: «в данный момент идет дождь», а другой человек отвечает «в данный момент идет дождь», то они не коммуницируют друг с другом! Наоборот, они не только коммуницируют, но и делают нечто большее — укрепляют Культурно-коммуникационное поле между собой! Но чтобы это понять, необходимо полностью изменить принципы, на которых построена теория. Частично мы уже сделали это, предложив принципиально иное определение того, что существенно для информации и информационных процессов. Мы продолжим это в следующих статьях, где раскроем сущность человеческого общения, в основе которого лежит знак, и закончим построением новой модели под названием «Культурно-коммуникативное поле».

Вышеизложенная критика моделей линейной связи ни в коей мере не отменяет их вклада в развитие технологий передачи и хранения информации, а также в общее развитие инженерно-математической стороны информационных технологий. Но их применение находится в узкой области, о чем, как мы уже отмечали, предупреждали Шеннон и другие исследователи.

Попытки вырваться из механистического и одностороннего взгляда на коммуникацию и ее роль в обществе исключительно как на процесс передачи данных исходят, как и следовало ожидать, от исследователей социальных и гуманитарных наук. Но они непоследовательны и лишены объединяющей теории, которую имеют линейные модели в свете разработок Шеннона и Уоррена.

Наиболее заметной фигурой среди авторов, демонстрирующих иную, чем линейную, трактовку коммуникативных процессов и особенно роли коммуникаций в обществе, является Маршалл Маклюэн. Последний находит коммуникативную характеристику и роль практически во всех артефактах современной цивилизации, включая сами коммуникации, которые он резюмирует своей знаменитой фразой «The medium is the message» (McLuhan 1964). Смысловое ядро этой фразы состоит в том, что сама среда общения является основным фактором, влияющим на изменения в обществе.

Идею о глубокой связи средств массовой информации с общественным развитием он развил в другой своей работе, предшествовавшей упомянутой выше, - «Галактика Гутенберга: Создание печатающего человека» (McLuhan 1962). В ней он конкретизирует вышеизложенную идею, разделив развитие цивилизации на четыре этапа: дописьменная культура, рукописная культура, печатная культура и электронная эпоха. По правде говоря, эти эвристические идеи не были полностью его собственным открытием, поскольку до него они были развиты в книге Гарольда Инниса «Империя и коммуникация» (Innis 1950), с кем он активно сотрудничал. В ней Иннис формулирует тезис о важности коммуникаций для выживания и формирования облика обществ.

Если подход Маклюэна можно определить как культурологический, то в рамках деятельностной парадигмы, для которой общение рассматривается как совместная деятельность сторон коммуникативного акта, можно обозначить как минимум еще два направления семиотического и функционального.

Семиотический подход основан на классических работах Ф. де Соссюра, К. Пирса, Г. Фреге и других. Но для того, чтобы он смог выйти из узких рамок лингвистического анализа, необходима более широкая теоретическая основа, которая перекинула бы междисциплинарный мост к другим гуманитарным и социальным наукам. К сожалению, такой путь развития сопровождается рядом трудностей, и поэтому представители семиотического подхода во многом остаются в плену литературно-философских рассуждений, абстрактность которых часто сопровождается большой неточностью терминологии. Последнее приводит к трудной адаптации идей этих авторов, даже когда они несут эвристический заряд, к взглядам и разработкам исследователей других научных областей, занимающихся коммуникативными исследованиями.

К приведенным выводам можно отнести высказывания М. М. Бахтина (лингвиста и литературоведа), который в рамках философии диалогизма

развил ценные идеи о «сверхадресате» - третьем лице в тексте, которое можно интерпретировать как контекстное поле культуры (Бахтин 1986: 297-325). По мнению Бахтина, оно представляет собой сложное целое, поскольку представляет собой единство слушателя и говорящего, связь которых неразрывна. Более того, оно имеет смысл только в контексте конкретного места и времени и внутри языковой системы, состоящей из языков множества других групп людей.

Ролан Барт (Барт 1994.) имеет взгляды на текст, близкие взглядам Бахтина и по мнению первого, между читателем, текстом и словом существует постоянная динамическая связь. Слова получают в тексте свое конкретное бытие (без него оно является лишь возможностью смысла), а сам процесс работы с текстом со стороны читателя является своего рода творческой деятельностью, в процессе которой он создает новый текст.

В качестве представителя функционального направления в парадигме деятельности можно привести модель крупного лингвиста Р. Якобсона (Jakobson 1960). Он определяет шесть коммуникативных функций языка, каждая из которых имеет связанный с ней фактор. Это: референциальная функция с фактором контекста, поэтическая функция с фактором сообщения, эмотивная функция с фактором адресата, конативная функция с фактором адресата, фатическая функция с фактором отношения и металингвистическая функция с фактором кода.

Модель, предложенная Р. Якобсоном, имеет сильное влияние в лингвистике, однако попытки применить ее вне этой сферы выдвигают на первый план ряд недостатков, не способствующих разработке этого вопроса внутри самой лингвистики. Прежде всего, модель фокусируется только на функциях человеческой коммуникации и практически игнорирует ее внутреннюю структуру. Это неизбежно приводит ко второму крупному недостатку: сами функции не вытекают из каких-либо основных особенностей человеческого общения и создают впечатление некоторой произвольности. По крайней мере, они никоим образом не отличают человеческое общение от общения других биологических видов. Например, эмоциональная функция присутствует в общении практически всех высших позвоночных. И последнее, но не менее важное: модель не использует тот факт, что коммуникация является системообразующим фактором в обществе и ограничивается узкой областью лингвистики, практически исключая междисциплинарное применение.

В качестве заключения можно указать на важнейшие недостатки рассмотренных выше моделей общения, которые проявляются в них в той или иной степени и в некоторой степени зависят от того, какая из двух парадигм – «механистическая» или «деятельностная», мы можем обратиться к ним.

1. Основной «парадигматической» ошибкой практически всех моделей является трактовка информации, а значит и неизбежно коммуникации, как «кусков» неких сущностей, материальных или

идеальных, которые можно переносить из одного места в другое.

2. Большая часть предложенных моделей, особенно в направлении линейного подхода и в целом под влиянием инженерно-математической модели Шеннона/Уивера, на самом деле являются не моделями коммуникации, а моделями технического обеспечения передачи сигналов. (стимулы).

3. Структура процесса общения и его функции в рассматриваемых моделях не вытекают из сущности коммуникации. Если будет предпринята попытка такого соединения, она окажется неудачной из-за неправильной интерпретации самой коммуникации.

4. Попытки построить модель человеческой коммуникации не основываются на ее сущностных характеристиках. Включение речи (коммуникация знаками) в этих моделях обусловлено тем, что она является основным средством человеческого общения, а не является следствием целенаправленного системного подхода.

5. Редко предпринимаются попытки раскрыть системообразующую роль коммуникации в обществе. Но даже когда таковые имеются, механизмы, их реализующие, остаются за пределами исследования или мистифицируются.

References

1. Baxter, L.A. (2004). Relationships as dialogues. *Personal Relationships*, 11, 1-22.
2. Colley, Charles. *Social Organization: a Study of the Larger Mind*, New York: Charles Scribner's Sons, 1909. p. 61
3. *Communication. ETC: A Review of General Semantics*, vol. 10, No. 4, 261-
4. Diderot, t. II, p. 116
5. Hartley, R.V.L., „Transmission of Information“ Архивная копия от 1 августа 2020 на Wayback Machine, *Bell System Technical Journal*, July 1928, pp. 535—563
6. Innis, Harold. *Empire and Communications*. Oxford: Clarendon Press. 1950
7. ISO/IEC 2382:2015 Information technology — Vocabulary
8. Jakobson R., "Closing Statement: Linguistics and Poetics", in *Style in Language* (ed. Thomas Sebeok), 1960. The MIT Press: New York etc.
9. Lasswell, Harold (1948). Bryson, L. (ed.). *The Structure and Function of Communication in Society. The Communication of Ideas*. New York: Institute for Religious and Social Studies. p. 117.
10. McLuhan, Marshall (1962). *The Gutenberg Galaxy : the making of typographic man*. Toronto, Canada: University of Toronto Press.
11. McLuhan, Marshall. *Understanding Media: The Extensions of Man*. 1964 ISBN 81-14-67535-7.
12. Quastler, Henry. *The Emergence of Biological Organization*. Yale University Press. 1964
13. Shannon, C. 1948. *The Mathematical Theory of Communication*. – *The Bell System Technical Journal*, vol. 27, №3.
14. Sillars, A.L., & Vangelisti, A.L. (2006). Communication: Basic properties and their relevance to relationship research. In A. L. Vangelisti & D. Perlman

(Eds.). *The Cambridge Handbook of Personal Relationships* (pp. 331—351). New York: Cambridge University Press.

15. Weaver, W. (1953) *Recent Contributions to the Mathematical Theory of*

16. Wiener, Norbert. 1948. *Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine*. Hermann & Cie Editeurs, Paris, The Technology Press, Cambridge, Mass., John Wiley & Sons Inc., New York.

17. Барт Р. *Избранные работы. Семиотика. Поэтика*. М.: Прогресс; Универс, 1994.

18. Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. — *Искусство*, 1986., с. 297—325.

19. Бориснёв С. В. *Социология коммуникации: Учеб. пособие для вузов.* — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. стр. 29-31

20. Василик, М. *Основы теории коммуникации*: М.: Гардарики, 2003, стр. 11

21. Винер, Н. 1983. *Кибернетика, или управление и связь в животном и машине; или Кибернетика и общество/ 2-е издание.* — М.: Наука.

22. Гавра Д. П. *Основы теории коммуникации*. 1-е изд. — СПб.: Питер, 2011

23. Дубровский Д. И. Новое открытие сознания? *Вопросы Философии* 2003, № 7, стр.110

24. Дубровский, Д. И. *Информация, сознание мозг*, М., 1980, с. 130

25. Ильенков, Э. Проблема идеального. *Вопросы философии*, 1979, № 6.

26. Колин К.К. 2010. *Философские проблемы информатики.* — М.: БИНОМ. Лаборатория знания.

27. Колмогоров А.Н. Три подхода к определению понятия «количество информации» / А.Н. Колмогоров / *Новое в жизни, науки и техники. Сер. «Математика, кибернетика».* - № 1, 1991. — С. 24-29

28. Ленин В. 1968. *Полное собрание сочинений.*, т. 18

29. Назарчук А. В. *Теория коммуникации в современной философии.* — М.: Прогресс-Традиция, 2009. Стр.113-114

30. Павлов, Т. *Теория на отражението.* С., 1947.

31. Сетров М. И. *Информационные процессы в биологических системах. Методологический очерк.* — Л., 1975

32. Шеннон К. 1963. *Работы по теории информации и кибернетике.* —М.: Изд. иностр. лит.

33. Эшби У. Росс. 1959. *Введение в кибернетику.* М.